
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 82-311.2

DOI 10.5281/zenodo.15172957

Научная статья

РЕЛИГИОЗНЫЕ ВЗГЛЯДЫ ОСКАРА УАЙЛЬДА

OSCAR WILDE'S RELIGIOUS VIEWS

ГАВРИЛОВ ДМИТРИЙ БОРИСОВИЧ,

Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых.

GAVRILOV DMITRIY BORISOVICH,

Vladimir State University named after A.G. and N.G. Stoletov.

В статье на примере двух произведений классика английской литературы Оскара Уайльда – пьесы «Саломея» и личного послания «De Profundis» – рассматриваются религиозные взгляды писателя. Проведен анализ отрывков «De Profundis», в которых говорится об образе Иисуса Христа. Сделан вывод о неоднозначности понимания Уайльдом образа Спасителя, что было вызвано личной трагедией в жизни писателя. Обращение к данной тематике поможет внести некоторую ясность в вопрос религиозных взглядов Оскара Уайльда в рамках компактного исследования.

The article examines the religious views of the writer based on the example of two works by the classic of English literature Oscar Wilde – the play "Salome" and the personal message "De Profundis". The analysis of the "De Profundis" passages, which speak about the image of Jesus Christ, is carried out. The conclusion is made about the ambiguity of Wilde's understanding of the image of the Savior, which was caused by a personal tragedy in the writer's life. Addressing this topic will help bring some clarity to the issue of Oscar Wilde's religious views within the framework of a compact study.

Ключевые слова: Оскар Уайльда, Иисус Христос, христианство, Библия, английская литература, религиозные взгляды, «Саломея», «Тюремная исповедь», эстетизм.

Key words: Oscar Wilde, Jesus Christ, Christianity, Bible, English literature, religious views, «Salome», «Prison Confession», aestheticism.

Оскар Уайльд был, есть и останется писателем, поэтом, драматургом, культурологом, определившим вектор культурного развития как своей эпохи, так и последующих поколений. Потому что «в его жизни и творчестве сосредоточились самые яркие черты европейского эстетизма и декаданса второй половины XIX в.» [2, с. 8]. Еще при жизни его произведения оценивали диаметрально противоположно: от восторженных отзывов и пафосных газетных памфлетов, до яростных нападок, клеветы и попыток срыва спектаклей и творческих вечеров. Можно утверждать, что Уайльд по сей день до конца не понят – и этим он загадочен и привлекателен. Он был знаком с такими своими столпами – современниками, как сэр Артур Конан Дойл и Виктор Гюго, а его соотечественника – ирландца Джеймса Джойса

«Уайльд интересовал его как родственная натура, человек, пытающийся увидеть красоту во всем, но сознающий, что он унижен и загнан» [5, с. 178-179].

Наше исследование преследует собой цель показать религиозные взгляды Оскара Уайльда через анализ двух его произведений – «Саломея» и «Тюремная исповедь», а также показать отношение писателя к Иисусу Христу и трактовку Уайльдом образа Спасителя. Мы не будем касаться здесь романа «Портрет Дориана Грея», потому что это отдельный большой разговор и тема большого исследования на религиозную тематику в романе. Заранее скажем, что Оскар Уайльд был тем писателем, в творчестве которого реализуется знаменитый сократовский постулат о соотношении трагедии и комедии, – драматург и поэт через создание едких образов светских львов и красавиц жестоко насмехался над общественными пороками, тем самым бросая определенный вызов социуму, и вместе с тем создавал лиричные, трагичные и меланхоличные образы сначала в своих сказках, а затем показал всю боль и страдание, которые перенес сам, в своей «Тюремной исповеди».

Перед тем, как перейти к основной части исследования, нам хотелось бы представить обзор литературоведческих работ, посвященных различным проблемам творчества Оскара Уайльда, в том числе и нашей. Начать стоит с одного из фундаментальных исследований англоязычных специалистов – работы Ричарда Элмана [15], которая стала уже классикой для отечественных и зарубежных специалистов. В своей работе автор через анализ и раскрытие сущности феномена викторианской эпохи объясняет литературный успех великого ирландца, а также показывает всю многогранность личности и таланта Уайльда. Оценивая вклад писателя в копилку мировой духовности, ученый замечает: «Мы унаследовали его стремление к высшей степени вымысла в искусстве, к соединению искусства с социальным реформаторством, к слиянию личных и общественных побуждений, к переходу от морали запретов к морали сочувствия» [15, с. 654]. Другим интересным исследованием является работа французского биографа Жака де Лангледа [6], в которой дается беллетризованная, но очень подробная биография Уайльда, в которой очень хорошо показаны взаимоотношения драматурга с миром театра – и в этом Жак де Ланглед является, в определенной степени, новатором. Нельзя не сказать и о замечательной книге еще одного француза – Андре Моруа – писателя, эссеиста, историка и его труде «Литературные портреты» [11], в которой творчество одного или нескольких писателей в сопоставлении рассматривается в культурно-историческом контексте их эпохи, а конкретно жизнь и творения Оскара Уайльда сравниваются с творчеством Джона Рёскина. Среди русскоязычных авторов мы хотим отметить четыре добротных монографии, посвященных Оскару Уайльду. Первая – это биография за авторством российского писателя и переводчика А.Я. Ливерганта [7], в которой особо акцентируется внимание на том, какое влияние оказали родители на становление будущего гения Уайльда. Далее стоит отметить работу В.А. Лукова [8], а также монографию А.А. Федорова [14], посвященную анализу художественной прозы Оскара Уайльда. И последней крупной книгой, о которой хотелось бы сказать, это недавнее исследование М.А. Галузиной [2], к которому мы будем часто обращаться на протяжении всего исследования, посвященное соотношению языческих и христианских мотивов в творчестве писателя. Также нельзя не упомянуть диссертацию О.М. Валовой [1], в которой рассматривается философия и эстетика драматургических произведений Уайльда. Стоит уместным привести и ряд статей современных исследователей, занимавшихся различными проблемами творчества знаменитого ирландца. Проблему восприятия биографии Уайльда в современной массовой культуре хорошо рассмотрела Ю.А. Маринина [10], особенности взгляда автора «Саломеи» на искусство представлены в работе И.П. Капрановой [4], М.Г. Маликова раскрыла тематику христианских мотивов в сказках Оскара Уайльда [9], а О.С. Закомолдина дала оценку роли морали в прозе писателя [3]. В целом, можно констатировать, что как в предшествующие десятилетия, так и на современном этапе среди исследователей-литературоведов демонстрируется стойкий интерес к биографии и

творчеству Оскара Уайльда, что объясняется неисследованностью отдельных тем, а также широтой различных жанров, в которых творил писатель.

Далее следует кратко раскрыть сущность мировоззрения писателя, потому что «двуполярность мира Уайльда определяет и дуализм его творчества» [2, с. 16]. Учась в Оксфорде будущий ирландский гений демонстрировал живой и яркий интерес как к эллинизму, так и к английскому ренессансу и лучшим его представителям. Андре Моруа отмечает, что Уайльд «лучше всех знал греческую литературу. Он обладал невероятно обширными познаниями в области классической культуры, что для молодых англичан является спортом слабых» [11, с. 151]. Именно этот сплав эллинистическо-римской эстетики, классической и новаторской английской поэзии, а также христианской этики определил творческий путь Уайльда и нашел самое яркое отражение почти во всех его произведениях. В знаменитом авторском предисловии к роману «Портрет Дориана Грея» автор пытался выработать и обосновать принципы и законы собственного подхода к прекрасному, утверждая, что творец не является моралистом и не должен кому-то что-то доказывать. Однако, как отмечает И.П. Капранова: «Оскар Уайльд подтвердил, что искусство существует независимо от жизни и развивается по своим собственным законам» [4, с. 34]. То есть искусство является, в определенной степени, нечто трансцендентным и не совсем познаваемым. Не будем давать оценочных суждений так это или нет, скажем лишь, что смешение в сознании Уайльда вполне конкретных, а не иррациональных, античных языческих и античных и средневековых христианских символов давали ему яркие образы для новых произведений. В целом же, цель искусства поэт и драматург видел в творческом самовыражении, поиске прекрасного и трансформации своей повседневности в изящество. Уже упоминавшийся нами Андре Моруа, сравнивая двух титанов тогдашней английской литературы, писал: «Рёскин – идолопоклонник, не отдающий себе в этом отчета, и Уайльд – закоренелый идолопоклонник» [11, с. 143].

Для ясности понимания стоит указать, что Оскар Уайльд, будучи по национальности ирландцем, всю жизнь тяготел к католицизму. По мнению М.А. Галузиной, свою роль в этом сыграло воспитание матерью будущего писателя в обстановке ирландского фольклора и чтения античных авторов [2, с. 19; 21]. Также автор дает ответ на вопрос, по какой причине писатель хотел влиться в лоно римско-католической церкви: «Прежде всего тем, что это была «интеллигентская вера» и католики в Англии составляли элиту, кружок избранных. Кроме того, римский католицизм рассматривался в протестантских кругах викторианской Англии как перверсия, отклонение от нормы» [2, с. 26]. В целом, такая гипотеза вписывается в мировоззрение Уайльда, который всю жизнь хотел быть непохожим на других и противопоставлял себя остальному обществу.

Теперь нам хотелось бы перейти к основной части нашего исследования и начать рассматривать проблему религиозных взглядов Оскара Уайльда. Первым произведением, к которому мы обратимся, будет пьеса «Саломея». Но прежде нам кажется важным привести интересную позицию М.А. Галузиной, которая говорит, что при ознакомлении, например, со сказками Уайльда «читатель сталкивается с явным противоречием: писатель – язычник вдруг предстает в образе моралиста, проповедника христианских ценностей» [8, с. 9]. И это, по мнению исследователя, становится главной проблемой на пути к осознанию смысла творчества писателя. Выход же М.А. Галузина видит в том, что необходимо обратиться к центральной проблеме творчества ирландца – соотношению этики и эстетики, а также языческого и христианского мироощущений. Это мы хорошо увидим в «Саломее», в меньшей степени в «De Profundis».

Пьеса «Саломея» была создана Уайльдом в 1892 г. и названа по имени дочери жены иудейского царя Ирода Иродиады, которое не упоминается в классических евангельских сюжетах. В то же время мы видим, что автор проговаривает библейскую историю, развивая ее и наполняя новыми красками и образами, а также создавая свою версию финала. А.Я. Ли-

вергант называет «Саломею» пьесой-символом, отмечая, что «мрачный колорит трагедии, мотив эстетизации зла задаются в первых же репликах второстепенных персонажей» [7, с. 177]. Если мы будем оценивать труд Уайльда с точки зрения господствовавшей в те годы христианской морали, то скажем, что в произведении автор показывает определенный стык эпох – противоборство старого «аморального» язычества и нового «морального» христианства в образах, соответственно, Саломеи и Иоканаана. Оба слова мы берем в кавычки, потому что эти две категории для Уайльда весьма условны, ведь мы помним, что «художник не моралист» [12, с. 21], которому позволено показывать все. Все тот же Андре Моруа указывает: «Для Уайльда добродетель – это пошлость и безвкусица» [11, с. 158]. Язычица Саломея аморальна, потому что в своих чувствах к пророку искала не истинной чистой любви, которую больше всего ценил Оскар Уайльд, а удовлетворения своей страсти и похоти – это хорошо видно в финале пьесы: «А! я поцеловала твой рот, Иоканаан, я поцеловала твой рот! На твоих губах был отстрый вкус. Был это вкус крови?.. Может быть, это вкус любви. Говорят, у любви острый вкус» [12, с. 336]. Иоканаан же добродетелен, потому что осуждает мать Саломеи Иродиаду за грех кровосмешательства: «Пусть встанет она с ложа бесстыдства своего, с ложа кровосмешения, и услышит слова того, кто приуготовляет путь Господень, дабы покаяться во грехах своих» [12, с. 315]. Здесь интересно еще то, что Уайльд вполне следует евангельской канве и вкладывает в уста своей версии Иоанна Крестителя призыв искать Спасителя – в этом, как нам кажется, тоже проявляется одна из граней религиозных взглядов Уайльда. В то же время некоторые исследователи, например О.С. Закомолдина, утверждают, что автору «Саломеи» по данному вопросу была близка позиция Фридриха Ницше: «мораль по Ницше – это всего лишь традиционный набор ценностей, навязываемый обществом. Именно такой взгляд на моральные ценности наблюдается у Оскара Уайльда, его выпады и выпады его героев в сторону морали определенным образом отражают призыв Фридриха Ницше к «переоценке всех ценностей»» [3, с. 134]. Здесь можно сделать вывод, что мораль – правила, привнесенные извне, заставляющие человека лицемерить и подстраиваться под определенный контекст общества и эпохи.

Интересна гипотеза О.М. Валовой, которая говорит, что автор в образе иудеев и назарян показывает в пьесе религиозный конфликт в викторианском обществе [1, с. 208-209]. Эти художественные образы, по мнению исследователя, соотносятся с реальными протестантской и католической церквями. Также О.М. Валова дает весьма интересную характеристику Иродиаде: «Главный носитель атеистического рационализма в уайльдовской пьесе – Иродиада. Пожалуй, большинство критиков видит в героине ярко выраженное рассудочное начало, явно не симпатичное Уайльду, с чем сложно не согласиться» [1, с. 206].

В определенной степени религиозные взгляды Уайльда и отчасти его эпохи можно увидеть в словах одного из иудеев: «Никогда нельзя знать, как Бог свершает, ибо пути его неисповедимы. Может быть, то, что нам кажется злом, – добро, и что нам кажется добром – зло. Ничего нельзя знать. Нужно быть только покорным всему» [12, с. 322]. Это, безусловно, как авторская позиция, так и мнение части общества, потому что, несмотря на все заявления Уайльда о своей индивидуальности, он все равно отражал взгляды определенной группы интеллектуальной элиты того времени, а конкретно – метания, по Ф.М. Достоевскому, между верой и неверием, между реальностью и мистикой, между язычеством и христианством. Это видно даже на уровне стилистики пьесы: переплетение библейской истории с обстановкой в восточном стиле. Наверное, нельзя точно и однозначно сказать, почему Саломея возжелала расправиться с Иоканааном. Взвешенной кажется позиция тех исследователей, кто связывает поступок главной героини не с указаниями матери, как это сказано в Священном Писании, а выплеском собственных чувств. Как раз в этом и состоит одно из новшеств как этой конкретной пьесы, так всей драматургии Уайльда в целом: именно чувство автор делает центральным лейтмотивом всего произведения, утверждая, что герои совершают поступки, про-

пуская их через действия своего внутреннего мира: «акцент смещается не на месть, не на библейское противостояние, а на глубоко человеческое и личное чувство – страсть. Саломея убивает Иоканаана именно из-за безответной любви» [2, с. 93].

«Тюремная исповедь» или «De Profundis» представляет собой личное послание Оскара Уайльда лорду Альфреду Дугласу, с которым он был дружен и которого любил. Из-за вовлечения писателя в тяготы семейного скандала Уайльд был с позором выброшен из круговорота светской жизни и оказался за решеткой. Именно в Редингской тюрьме, что находится в Беркшире, Уайльд и написал свое послание. А.Я. Ливергант отмечает, что «в письме отчетливо звучат христианские мотивы, в том числе и мотив избранничества: Уайльд – страдалец избран наставить Дугласа на путь истинный, указав ему всю меру его падения» [7, с. 244]. В то же время мы не можем согласиться с М.А. Галузиной, которая отмечает, что «В нем («De Profundis» – Авт.) Уайльд переосмысляет случившуюся с ним трагедию и создает новый миф о себе, в котором он предстает в образе кающегося грешника, художника, пожертвовавшего собой ради любви» [2, с. 137]. Читая как «De Profundis», так и «Балладу Редингской тюрьмы», мы не можем сделать вывод, что через строки, которые кричат тоской и болью одиночества, автор хотел в очередной раз как – то прославиться или восстановить свою репутацию в обществе. Хотя в то же время писатель замечает: «Боги щедро одарили меня. У меня был высокий дар, славное имя, достойное положение в обществе, блистательный, дерзкий ум; я делал искусство философией и философию искусством» [13, с. 106]. Очень часто в произведении искусства люди не видят самого искусства – богема викторианской эпохи замечала в Уайльде лишь внешнюю – эстетскую сторону его творчества – вникнуть же в истинные темы и лейтмотивы творений ирландца у них, зачастую, не хватало ума и смелости.

Ведущими темами этого произведения эпистолярного жанра становятся всепоглощающая любовь и огромное страдание. Сам автор писал: «Страданье – наивысшее из чувств, доступных человеку, – является одновременно предметом и признаком поистине великого Искусства» [13, с. 125]. В таких жизненных ситуациях человек очень часто старается найти себе какую-то духовную опору – в случае Уайльда это было христианство, в полной мере выраженное только в образе Иисуса Христа, т. к. никаких более имен святых или праведников в тексте мы не встречаем. Любовь Уайльда ко Христу, которая показана в его последних произведениях, привела его к душевному спокойствию, потому что больное сердце лечится сердцем любящим, ибо сказано, что «приходящего ко Мне не изгоню вон» [Ин. 6:37].

Самого Христа Уайльд называл «величайшим из индивидуалистов» [13, с. 140], а его жизнь – «чудеснейшей из всех поэм» [13, с. 136], видя в Спасителе человека, прожившего жизнь не в пользу гедонизма, а в служении людям. Христос с сопереживанием и поддержкой относился к беднякам и страждущим, но в большей степени он жалел тех, кто был рабами вещей и чье сердце принадлежало праху мира сего, кто расточал, а не собирал доброе и вечное: «Когда он говорит: «Прощайте врагам вашим», – он говорит это не ради твоего врага, а ради тебя самого, и только потому, что Любовь прекраснее Ненависти» [13, с. 142-143]. В этом – в заповеди любить и прощать – Уайльд видел идеал и чистоту – действительно такую же мысль мы находим и в послании к Колоссянам: «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства» [Кол. 3:14]. Далее автор развивает свою мысль на тематику любви и возводит свои слова о первоначальной греховности каждого человека к отрывку из книги Псалтырь, который цитирует апостол Павел в послании к Римлянам: «Все уклонились, сделались равно непотребными; нет делающего добро, нет ни одного» [Пс. 13:3]. Сам же Уайльд толкует эту мысль так: «Если кто-то любит нас, мы должны сознавать себя совершенно недостойными этой любви. Никто не достоин того, чтобы его любили. И то, что Бог любит человека, означает, что в божественном строе идеального мира предначертано, что вечная любовь будет отдана тому, кто вовеки не будет ее достоин» [13, с. 153-154]. Надо сказать, что пребывание писателя в заключении разделило его жизнь на до и после –

возможно, Уайльд писал так из-за того, что понял одну важную мысль: он не ценил ту любовь со стороны своей жены и детей, которую имел, и теперь, потеряв ее, осознал, что не достоин этого проявления Божественной благодати, что он – грешник, пусть кающийся, но все равно совершивший в отношении своей семьи непростительное зло – равнодушие, ведь «нет порока страшнее, чем душевная пустота. Только то истинно, что понято до конца» [13, с. 65].

Также небезынтересна позиция Уайльда в отношении темы «Христос и искусство». Автор «De Profundis» замечает: «В Христе я вижу не только все черты, присущие высочайшему романтическому образу, но и все нечаянности, даже причуды романтического темперамента» [13, с. 154]. Не совсем верно, на наш взгляд, понимать Иисуса Христа как некоего идеалиста-мечтателя, ибо Спаситель, живя среди конкретных людей, говорил им в своих проповедях вполне ясную и конкретную истину, предрекая как ближайшее будущее, так и свой второй приход в сей мир. В его монологах не было ничего романтического, а те положительные образы, которые он создавал, как например добрый самарянин, были лишь иллюстрациями той силы Божественной любви к людям, о которой он говорил. В тоже время Уайльд верно говорит, что «Христос терпеть не мог тупые, безжизненные, механические системы за то, что они относятся к людям, как к неодушевленным предметам, а значит, и обращаются со всеми одинаково. Для него не было правил – а были только исключения» [13, с. 156]. И первых, кого в этом плане не принимал Иисус, были фарисеи и учителя закона в иудейском народе, которые, дописав на свое усмотрение к основным десяти заповедям Господним множество иных текстов, превратили живое Божье учение в сухую и невыполнимую догму. Не даром же Христос, говоря к простому народу, постоянно противопоставлял свои идеи к тому, что доносили до народа учителя закона: «Вы слышали, что сказано древним: «не прелюбодействуй», а Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем» [Мф. 5:27-28].

Все приведенные выше слова Уайльда доказывают, что до конца жизни через страдания он пронес любовь – любовь ко Христу, которого, как мы увидели, писатель понимал неоднозначно и многогранно. Это подтверждается библейской фразой: «Претерпевший же до конца – спасется» [Мк. 13:13]. А претерпеть – это остаться человеком, могущим, по Шопенгауэру, сострадать – чувствовать боль чужую, как свою. И если обратиться к терминологии М.А. Булгакова, то можно сказать, что Оскар Уайльд всецело заслуживает света и покоя, потому что он выстрадал это. «Камень, который отвергли строители, соделался главою угла» [Пс. 117:22] – и его великое искусство, которое он, как и всякое, считал бесполезным, будет жить в веках, созданными им персонажами будут вдохновляться, потому что автор прожил все то, о чем писал, а искусство только тогда искусство, когда творец прошел весь тот путь, который явил на страницах, нотах, кадрах, гранях мрамора и мазках полотна.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Валова О.М. Эстетико-философская проблематика драматургии Оскара Уайльда: дис. ... докт. филол. Наук. Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина, Рязань, 2018. 495 с.
2. Галузина М.А. Язычество и христианство в творчестве Оскара Уайльда. Самара: Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2010. 151 с.
3. Закомолдина О.С. К проблеме морали в прозе Оскара Уайльда // Высшее гуманитарное образование XXI века: проблемы и перспективы. Материалы III международной научно-практической конференции, Самара, 22-23 мая 2008 года. Самара: Самарский государственный педагогический университет, 2008. С. 133-135.
4. Капранова И.П. Особенности взгляда Оскара Уайльда на искусство // Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики в контексте межкультурной коммуникации: Сборник статей VIII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, Армавир, 26–27 мая

2020 года / Научный редактор Н.В. Паперная. Армавир: Армавирский государственный педагогический университет, 2020. С. 32-37.

5. Кубатиев А. К. Джойс. М.: Молодая Гвардия, 2011. 479 с.
6. Ланглад Жак де Оскар Уайльд, или Правда масок. М.: Мол. Гвардия; Палимпсест, 1999. 325 с.
7. Ливергант А.Я. Оскар Уайльд. М.: Молодая гвардия, 2014. 314 с.
8. Луков В.А. Феномен Уайльда: тезаурусный анализ / В.А. Луков, Н.В. Соломатина. М.: МосГУ, 2007. 213 с.
9. Маликова М.Г. Христианские мотивы и нравственные максимы в сказках Оскара Уайльда // Начальная школа. 2016. № 1. С. 91-93.
10. Маринина Ю.А. Биографический миф Оскара Уайльда в современной культуре // Международный форум выпускников российских и советских педагогических вузов "Alma mater – педагогический": Сборник статей международной научно-методической конференции, проводимой в рамках международного форума выпускников российских и советских педагогических вузов, Сербия-Италия, 13-15 декабря 2021 года / Под редакцией И.Ю. Абрамовой. М.: Типография ИП Войнов, 2021. С. 124-135.
11. Моруа А. Литературные портреты: Волшебники и маги / Андре Моруа; пер. с фр. Е. Богатыренко, М. Брусовани, Р. Генкиной и др. М.: КоЛибри, Азбука – Аттикус, 2022. 480 с.
12. Уайльд О. Портрет Дориана Грея: Роман; Рассказы и сказки; Саломея: Пьеса; Поэзия / Пер. с англ.; Вступ. ст. В. Чухно. – М.: Мир книги, Литература, 2007. – 400 с.
13. Уайльд О. Тюремная исповедь; [перевод с английского Р. Райт – Ковалевой, М. Ковалевой]. М.: АСТ, 2023. 256 с.
14. Федоров А.А. Проза Оскара Уайльда и проблема творческой личности // Эстетизм и художественные поиски в английской прозе последней трети XIX века. Уфа: Башкир. гос. ун-т, 1993. 151 с.
15. Элман Р. Оскар Уайльд: Биография / Пер. с англ., составление аннотированного именного указателя Л. Мотылева. М.: Издательство Независимая Газета, 2000. 688 с.

Поступила в редакцию: 03.04.2025

Принята в печать: 07.05.2025

© Гаврилов Д.Б., 2025.